

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Б. Б. Сапаров¹,

Д. К. Жумамуратов²

¹ доцент, кандидат технических наук,

² доцент, кандидат технических наук,

Нукусский филиал Навоийского государственного горного института (НФ НГГИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6298392>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 февраль 2022 г.

Утверждено: 20 февраль 2022 г.

Опубликовано: 25 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

гибкий подход, активизация, конкретные ситуации, иллюстрация, оценки, упражнение, проблема, метод традиционного анализа, метод инцидента, количественный состав, дискуссия, самостоятельно, информации

АННОТАЦИЯ

Учебные конкретные ситуации можно классифицировать по способу изложения. В каждом виде изложения имеет своеобразие способа, как демонстрация, оценки, самостоятельных действий, выделение и формулировки проблемы, анализ и принятия решения. Конкретная ситуация может рассматриваться методом традиционного анализа, также инцидента.

Методы анализа конкретных ситуаций и деловых игр как наиболее эффективных методов имеют много сходного, так как на основе их лежит поиск оптимальных решений многовариантных задач. Различие методов определяется прежде всего сложностью поставленных задач, а также степенью неопределенности данных по уровням. Независимо от вида и содержания занятия, методика проведения содержит следующие: назначение и цель игры, где указывается характер разработки, описание ситуации, объем знаний студентов для участия в принятом методе.

Разнохарактерность изучаемых в высшем учебном заведении дисциплин требует гибкого подхода и активизаций учебного процесса, применение не какой-либо одной, а ряда эффективных форм активного обучения [2,3]. Видам активного обучения можно отнести анализ конкретных ситуаций, который ведется различными методами.

Учебные конкретные ситуации можно классифицировать по способу изложения: ситуация-иллюстрация; ситуация-оценки; ситуация-

упражнение; ситуация-проблема. В каждом виде изложения имеет своеобразие способа, как демонстрация, оценки, самостоятельных действий, выделение и формулировки проблемы, анализ и принятия решения. Конкретная ситуация может рассматриваться методом традиционного анализа, также инцидента.

При использовании метода традиционного анализа конкретной ситуации группа студентов делится на

команды (подгруппы). Как показывает опыт, это наиболее целесообразный количественный состав участников. Студенты получают описание ситуации, возникшей в деятельности рассматриваемого объекта (участка или любой хозяйствующих субъектов) и содержащей проблему, которую необходимо решить. В ходе занятий студент должен самостоятельно проанализировать материал, пытаясь найти в нем проблему и информацию, необходимую для ее решения, при необходимости выполнить определенные расчеты. Затем результаты обсудить в команде, выработать решение и вынести на общую дискуссию, которая проводится следующим образом:

выбранной от каждой команды представитель обосновывает принятое командой решение;

остальные участники задают докладчику вопросы, отвечать на которые ему помогают члены его команды;

после обсуждения всех докладов дается оценка каждому решению, преподаватель (менеджер) показывает упущение, объясняет как следует поступать в подобных ситуациях в реальных условиях.

При использовании метода инцидента студенты кратко знакомятся с каким-либо случаем (инцидентом), происшедшим в любом произвольном объекте. Случай производственного процесса может быть технологическое нарушение (технологические), выход из строя какого-либо агрегата (технические), нарушение трудовых дисциплин (социальные) и тому подобные. При этом полученных

данных недостаточно для принятия обоснованного решения. Полной информацией об этом случае располагают лишь преподаватель-менеджер. После краткого ознакомления ситуацией студенты задают вопросы преподавателю для получения более полного представления об инциденте. Получив дополнительные информации, студенты самостоятельно или по командам анализируют инцидент, формулируют проблему, изучают ее и принимают соответствующие решение, которые в конце занятий обсуждаются или сравниваются с фактическими.

В формах активного обучения анализ конкретных ситуаций и деловых игр как наиболее эффективных методов имеют много сходного, так как на основе их лежит поиск оптимальных решений многовариантных задач. При проведении занятия по этим методам используются как формальные, так и неформальные методы выбора наилучших вариантов решений.

Различие методов определяется прежде всего сложностью поставленных задач, а также степенью неопределенности данных по уровням. Существенно то, что с помощью разбора конкретных ситуаций имитируется индивидуальная профессиональная деятельность, а в деловых играх - коллективное решение. Особенностью деловой игры является четкая формулировка ее модели, механизм взаимодействия и правил поведения участников. Успех во многом зависит от того, как учтены степень подготовки и психологические особенности участников, как распределены между ними роли. В результате деловые игры обеспечивают

достижение следующих основных целей:

более глубокое по сравнению с традиционными занятиями закрепление теоретических знаний; привития навыков принятия управленческих решений в конкретных производственных ситуациях.

Обязательным условием в деловой игре является наличие соревнования между участниками и стимулирование их активности. В игре могут вводиться любые ситуации, в том числе особо сложные, требующего комплекса знаний, на опытных студентах. Поэтому целесообразно остановиться на особенностях проведения деловой игры, как наиболее сложного метода активного обучения.

При использовании деловых игр появляется необходимость ознакомления студентов с основами этого метода. В машинных деловых играх на первом этапе осваивается методика обращения к системам и тому подобному. Также могут проводиться тестирование и опрос, позволяющее определить степень готовности обучаемых к занятиям. При проведении сложных машинных деловых игр студенты могут сдавать зачет на допуск к играм. На этом же этапе формируются игровые группы и распределяются роли между участниками.

Собственно проведение деловых игр в большинстве случаев включает следующие этапы: выработку частных решений игровыми группами; анализ (обсуждение) выработанных частных решений: выработку и принятие обобщенного (согласованного)

решения: обсуждение обобщенного решения:

И в заключительном анализе результатов, подведение итогов игры. На этом же этапе объявляются победители, выясняются причины побед и поражений групп, разбираются наиболее рациональные оригинальные решения, выявляются слабые места в теоретической подготовке. После игровой анализ дает возможность выявить влияние деловых игр на степень усвоения знаний студентами. Независимо от вида и содержания занятия, методика проведения содержит следующие: назначение и цель игры, где указывается характер разработки, описание ситуации, объем знаний студентов для участия в разборе конкретной ситуации и деловой игре.

Таким образом рассмотренные методы обучения помогают - развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны студентов, учить их самостоятельно добывать знания, развивать интерес к предмету, активизировать процесс развития у них коммуникативных навыков, учебно-информационных и организационных умений.

В настоящее время наибольшее распространение дистанционного обучения в современной литературе о методах активного обучения выработаны общие положения и их терминологии. Все вопросы терминологии, классификации и способов проведения различных видов активизации учебного процесса достаточно полно изложены в работах [2, 5, 6, 7, 8]

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистана «Об образовании» //29.08.1997г. //№464-1 <https://www.lex/uz/docs/15622>
2. Жумамуратов Д.К., Ешниязов Р.Н., Проблемы архитектурно-строительного образования в Каракалпакстане, Рес. научно-методическая конференция Проблемы архитектурно-строительного образования, ТАСИ -2011г., С. 57-60.
3. Нурибетов Р.И., Жумамуратов Д.К., Олий таълим муассасаларида меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили, Рес. научно-методическая конференция «Развитие строительной технологий», С. 91-93.
4. Каталог разработок по активным методам обучения. Киев, 1982,/выпуск 1.
5. Каталог разработок по активным методам обучения. Киев, 1984,/выпуск 2.
6. Каталог деловых игр // М.М. Бирштейн. В. И. Кабаков, К. М. Пузыня, Т. П. Тимофеевский. Л.-1984 г.
7. Панарина Н.А. Дистанционное обучение: к вопросу основных понятий// Социологические исследования, 2004г.,№4, стр.116-121,
8. Пармонов А., Жумамуратов Д., Ўзозли устоз, Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги – Тошкент, 2015-№11, 46 б.
9. Рахимов О. Д., Хожакулов А.Д и др. Неиспользуемые возможности: дистанционного обучения в Узбекистане// <https://cyberleninka.ru/article/n/neispolzuemye-vozmozhnosti-distantionnogo-obrazovaniya-v-uzbekistane/viewer>
10. Родина Е.А. Компьютерные технологий в учебном процессе и дистанционном образовании// Электронный ресурс <http://www.jeducation.ru> 12/04. 2021
11. Сайдова М.Х. Социально-экономические приоритеты дистанционного обучения для Республики Узбекистан// Современное образование, 2020, 1(86)
12. <http://tatianakhromov.ucoz.ru> Хромова Т.Н. Активные методы обучения